

Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro: referências perdidas, 1930-1960.

Marlene Yurgel

Arquiteta e Urbanista. Professora Titular do Departamento de História da Arquitetura e Estética do Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
Coordenadora do LABARQ - Laboratório de Informatização de Acervo da FAUUSP

Endereço: Rua do Lago, 876 CEP 05508-080 São Paulo SP

Telefone: (11) 3091- 4651 Fax: (11) 3091- 4551

Email: myurgel@usp.br

Oreste Bortolli Junior

Arquiteto e Urbanista. Professor Doutor do Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

Endereço: Rua do Lago, 876 CEP 05508-080 São Paulo SP

Telefone: (11) 3091- 4550 Fax:

Email: oreste@usp.br

Ricardo de Lorenzi kambara

Arquiteto e Urbanista. Colaborador do Laboratório de Informatização de Acervo - LABARQ da FAUUSP

Endereço: Rua do Lago, 876 CEP 05508-080 São Paulo SP

Telefone: (11) 3091- 4550 Fax: (11) 3091- 4551

Email: ricardokamabara@yahoo.com.br

Referências perdidas na Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro: 1930-1960

Resumo

A partir da década de 1930, notabilizava-se o início de certo vigor econômico no Brasil e um desígnio do poder público de realizar mudanças no sentido de modernizar o país. Na qualidade de capital da nação até a década de 1960, a cidade do Rio de Janeiro, refletindo a economia do país, teve, portanto, significativo desenvolvimento econômico. Como consequência, houve uma demanda para construção de obras de diversas naturezas e usos, emanando trabalho a um grande número de arquitetos. Parte dessas obras, além de terem contribuído para avolumar os projetos nas pranchetas cariocas, encorpou a coletânea de obras publicadas nos compêndios que trataram da arquitetura moderna no país. Tal demanda por construções civis, gerou, então, uma memória construída significativa, promovida tanto pela iniciativa pública quanto pela privada. Não obstante, pode-se dizer que a historiografia da arquitetura, limitou-se a citar obras, em sua imensa maioria promovida pelo poder público, na qual somente os 'gênios' e marcos arquitetônicos são destacados, repetindo os mesmos modelos já consagrados, deixando de lado um contingente de arquitetos e obras de valor. Relacionando com o movimento moderno internacional, os compêndios reescreveram a história da arquitetura

destacando aquilo que, reconhecido pelo senso comum como arquitetura verdadeira, boa arquitetura de vanguarda, digna de figurar entre os que se assimilado como referência. O presente trabalho trata do assunto, diversamente dessa noção, ou seja, busca desvendar a excelência do ofício de arquitetos cariocas ou radicados no Rio de Janeiro que ficaram no anonimato. Adotando como fonte de pesquisa as revistas e catálogos como a *Acrópole*, *Habitat*, *Módulo*, entre outras que trataram da arquitetura do recorte temporal em questão, o trabalho sistematiza o elenco de arquitetos e respectivas obras de acordo com seus usos e finalidades. Convém observar que, dentre outros arquitetos presentes nas publicações supracitadas, que contribuíram para a boa provisão de arquitetura no Rio de Janeiro, destacam-se Paulo Camargo e Almeida, autor do Asilo São Luís; Firmino Saldanha, 'um dos pioneiros no projeto e execução de edifícios residências de qualidade arquitetônica apurada para a classe média'; Carlos Frederico Ferreira, autor de conjuntos habitacionais; Américo Rodrigues Campello, que projetou o Clube da Sede Náutica do Clube de Regatas Vasco da Gama, entre um vasto número de arquitetos e obras que serão resgatadas no presente trabalho.

Palavras-chave: arquitetura moderna, arquitetos cariocas.

Modern architecture lost references in Rio de Janeiro: 1930-1960

Abstract

Since the decade of 1930, with significant economic development and helped by governmental politics Brazil could achieved changes in order to modernize the country. As the nation's capital until the 1960s, the city of Rio de Janeiro was reflecting the country's economy, therefore, significant economic expansion. As a direct result, there was a vast demand for construction building of all kinds of uses, consequently work to a large number of architects. Part of these work also have been added projects in Rio and they were published in compendiums that dealt with modern architecture. Such demand for civil constructions created significant build memories which were promoted by the public and private initiative.

However, one can say that the history of architecture has been written about these buildings. Majority of them were built by public authorities' demands, in which only 'geniuses' and architectural landmarks are highlighted, avoiding patterns already establish and leaving a group of valuable architectural works.

Relating to the international modern movement, the compendiums rewrite the history of architecture emphasizing what is recognized by common sense as real architecture and architecture of vanguard, worthy of mention those who are liken as a reference. This work deals with this subject, search for excellence of architects' projects in Rio who are in anonymity. Adopting as source of research magazines and catalogs like the *Acrópole*, *Habitat* and *Módulo*, among others source whom has dealt with the architecture in question time. This work systematizes the cast of architects and their works according to their uses and purposes. It should be noted that other publications mentioned about these architects who contributed to the provision of good architecture in Rio de Janeiro like Camargo and Paulo Almeida, author of *Asilo São Luis*; Saldanha Firmino, one of the pioneers of good architectural design and implementation of residential buildings for the middle class; Carlos Frederico Ferreira, author of housing complex; Américo Rodrigues Campello, who designed the *Sede Náutica do Clube Regatas Vasco da Gama* and a large number of architects and works that will be remind in this work.

Key-words: modern architecture, architects of Rio de Janeiro.

Referências perdidas na Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro: 1930-1960

O presente trabalho resulta da formulação de um problema que serviu de mote no sentido de desenvolver uma pesquisa na cidade de São Paulo. Tratou-se, na ocasião, de um questionamento relacionado à historiografia da arquitetura e seus limites críticos. Tal pesquisa foi o ponto de partida para o presente trabalho tendo, no momento, como pano de fundo a cidade do Rio de Janeiro. O tema desenvolvido, cujo recorte temporal compreendeu os anos de 1939 a 1969¹ tratou de uma indagação que salientou dois fatos. O primeiro deles é o destaque que as publicações especializadas em arquitetura conferem às individualidades, ou seja, aos arquitetos 'gênios'. O outro questiona a literatura da historiografia da arquitetura que repete os mesmos modelos, doravante o mesmo discurso promovendo, inclusive a exclusão de um contingente de arquitetos e obras que compõem o cenário arquitetônico da cidade. No período em questão São Paulo, por conta do desenvolvimento econômico que passava, teve grande demanda por realizar obras de construções civis. Como conseqüência, havia a necessidade um significativo número de arquitetos locais e outros advindos de outras partes. Muitos deles, desempenhando importante papel enquanto referenciais arquitetônicos foram renegados pelas principais publicações especializadas em arquitetura.

Não há dúvida que, com maior intensidade, tal fenômeno ocorreu no Rio de Janeiro. Na qualidade de capital do país até a década de 1960, a economia carioca refletia o avanço do Brasil. Estimulados pelo desejo do poder público em modernizar o país e espelhando-se no bojo das vanguardas européias os arquitetos cariocas realizaram obras emblemáticas, marcos inaugurais do modernismo brasileiro.

Como conseqüência desse avanço econômico, houve demanda para construção de obras de diversas naturezas e usos, emanando trabalho a um grande número de arquitetos. Parte dessas obras, além de terem contribuído para avolumar os projetos nas pranchetas cariocas, encorpou a coletânea de obras publicadas nos compêndios que trataram da arquitetura moderna no país. Tal demanda por construções civis, gerou, então, uma memória significativa comprometidos com a cultura metropolitana² e

¹ Período esse que pode se denominado de 'modernista'

² Nesse caso, entende-se a cultura metropolitana como o advento da construção do edifício administrativo, do institucional, além das outras manifestações que demandam um compromisso com a forma de construir, ou seja, de morar, de circular, de divertir-se e de consumir, enfim, de conviver com a configuração física metropolitana.

que, muitos deles, a historiografia deixa também à margem das suas publicações, que promovem distinções entre os arquitetos e podem ser passíveis de classificações: 'os gênios, os mestres e o discípulo'. Tal questão já fora anteriormente questionada por outros autores. Em consonância com essa visão a arquiteta e historiadora Maria Beatriz Camargo Aranha afirma que a historiografia da arquitetura brasileira se caracteriza pela dualidade 'gênio' versus 'ofício'.³

Destacando a obra de Rino Levi que desenvolveu cerca de quatrocentos trabalhos, a autora lhe atribui à postura de 'arquiteto de ofício' alegando que arquiteto, contemplando a interdisciplinaridade, qualifica duas questões que foram fundamentais no desenvolver da produção do seu escritório: o detalhe e o programa. Sobre a postura de Levi, Aranha comenta:

*Um projeto de arquitetura muda sua fisionomia aos poucos, num trabalho lento que às vezes se prolonga por meses. No seu início, existem alguns dados mais ou menos vagos sobre o tema. Esta se desenvolve, paulatinamente, com os primeiros esboços, os estudos preliminares e o anteprojeto.*⁴

Na mesma linha de pensamento, Joel Pereira Felipe em sua tese de doutoramento intitulada *O arquiteto em participativos de produção do habitat* declara:

*Algumas obras literárias que tentam rever e reescrever a história da arquitetura brasileira repetem os mesmos paradigmas e destacam aquilo que é reconhecido pelo senso comum como arquitetura verdadeira, boa arquitetura, de vanguarda e digna de figurar entre o que se deve figurar, entre o que deve ser assimilado pelos futuros arquitetos: as mesmas obras e seus autores já consagrados.*⁵

Ao que parece a tomada de consciência destas questões atenua o contexto europeu e o senso comum baralha noções aproximadas.

A propósito, convém citar Emílio Faroldi e Maria Pillar Vettori declarando que historiadores e críticos voltam a atenção para a arquitetura, principalmente em termos perceptivos visíveis e, na análise da obra, crítico e projetista se colocam em pedestais diferentes. Com efeito, o crítico tende a analisar o êxito final do projetista e de sua obra, silenciando a prática profissional derivada do cotidiano que existe no processo do fazer arquitetura. Se não esquecidos, os elementos da criação projetual - prática e

³ ARANHA, Maria Beatriz Camargo. *Arquitetura como ofício*. Revista *Oculum*, v.3, março, 1993, p.47

⁴ ARANHA, Maria Beatriz Camargo, op.cit, p.48

⁵ FELIPE, Joel Pereira. *O arquiteto em processos participativos de produção do habitat. Origem, formação e atuação profissional*, p.169.

ofício - acabam sendo relegados ao segundo plano. Abordando essa questão, Faroldi e Vettori escrevem:

O crítico parte por hábito, do produto acabado, enquanto o arquiteto é estimulado a considerar antes de tudo a gênese do edifício, divisão das tarefas entre as partes – o projetista, o comitente, os executores, os fornecedores, etc. –, os procedimentos de projeção, de execução e de manutenção; o arquiteto se interessa muito pela distribuição das forças empregadas e à sua proporção com o resultado, enquanto o crítico considera o resultado, onde a tensão das forças já aparece aplacada. Sempre é difícil para um arquiteto admitir um edifício como ‘obra de arte’ seja uma realidade acabada sem perspectiva de desenvolvimento, pois a experiência de projeção lhe faz ver que não existe um momento conclusivo em que a obra lhe pareça perfeita; existe, ao contrário, um momento em que aparece razoável interromper o trabalho de criação e passar à execução. E a escolha deste momento não parece uma avaliação estética, mas, sobretudo uma decisão prática, que nasce de um complexo jogo de circunstâncias e, para o que diz respeito ao projetista, da comparação entre os seus deveres gerais atinentes ao conjunto de sua atividade, e a distribuição de seu tempo. Mas o diálogo entre os críticos e os arquitetos somente será frutuoso se existir certa correspondência entre os respectivos campos de interesse que, hoje, ao contrario, parecem totalmente deslocados entre si⁶.

Arquitetura é obra de arte, é um bem cultural que deve ser divulgado. Diversamente das outras obras, ela não pode ser exposta em toda sua completude. Isso significa tratar-se de um bem que nunca se esgota em si, e por esta razão, as artes arquitetônicas e seus artistas precisam sempre ser divulgados.

Para tanto o presente trabalho vale-se das revistas brasileiras como instrumentos de pesquisas que na época eram tidas como ponta de lança de divulgação da arquitetura.

Com efeito, as publicações e revistas que se dedicam à arquitetura não constituem um fato recente no âmbito da divulgação e se acham espalhadas nos quatro cantos do mundo.

⁶ FAROLDI, Emílio; VETORE, Maria Pilar, Maria (org.). Diálogos de Arquitetura. P.17

Comentando que elas existem em todas as partes, Roberto Fontes Gomes destaca a Inglaterra como um país onde se encontram as mais antigas publicações, algumas delas seculares. Inclui a Alemanha como país que produz o maior número de revistas⁷.

Sobre a magnitude dos periódicos, Giulio Carlo Argan, aponta a revista como um eficaz instrumento de pesquisa. Referindo a eles, alega:

O periódico é uma fonte inesgotável para o estudo dos artistas, dos problemas, dos períodos; é o conjunto hoje imenso das revistas que se vêm publicando desde o início do nosso século. Muitas vezes os contributos mais atualizados ou a descoberta de obras ou ainda a sistematização do catálogo de um artista são referidos nesse intermediário científico que se revela oportuníssimo⁸.

De igual modo Roberto Fontes Gomes acrescenta que:

A função das revistas técnicas tem grande relevância no campo da arquitetura e da engenharia. É que elas contam com o privilégio de apresentar os assuntos com grande atualidade. A mesma matéria inserta no livro técnico é encontrada na revista com muito mais antecipação, levando ao conhecimento dos interessados detalhes de determinada obra, acompanhando mesmo, se for o caso, as diferentes fases da sua própria realização⁹.

A literatura da arte de construir, dessa forma – continua ele – reflete-se tanto através dos livros como das revistas técnicas, cuja difusão é mais intensa e imediata. No campo das revistas, o nosso país está à altura dos maiores centros internacionais¹⁰.

Se, por um lado nos livros acadêmicos verifica-se que há sempre a repetição e a mesmice, por outro as revistas apresentam a diversidade. Contudo, Alberto Xavier, Alfredo Britto e Ana Luiza Nobre escrevem, em 1993, *Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro* no qual foram criteriosamente catalogadas 209 obras construídas¹¹. Amparado nessa publicação, a exemplo de elucidar as ‘referências perdidas’ o trabalho prossegue partindo da escolha de cinco obras de usos diversos, sendo que 4 delas se localizam em contextos físicos fora das zonas centrais da cidade do Rio de

⁷ GOMES, Roberto Fontes. Editorial, Revista *Acrópole*, v. 235; maio, 1958, p. 3.

⁸ ARGAN, Giulio Carlo; FAGIOLO, Maurizio. *Guia de História de Arquitetura*, p.53.

⁹ GOMES, Roberto Fontes, op.cit., p.3.

¹⁰ Idem, p.3.

¹¹ Publicação essa que se encontra esgotada.

Janeiro. Por fim, para rematar, é apresentada uma tabela de referência, organizada a partir das revistas *Acrópole*, *AD – Arquitetura e Decoração*, *Habitat* e *Módulo*

Situado em Copacabana, à Rua Bolívar nº 97, o Edifício Jaraú (figura 1), projetado por Firmino Saldanha foi destinado ao capital imobiliário para usuários de classe média. Datado de 1935, os apartamentos apresentam uma organização funcional, em que o programa permite que os amplos recintos desenvolvam-se de forma articulada e fluida. Acrescente-se que, sob o ponto de vista técnico, as prumadas hidráulicas concentram-se de modo a otimizar os aparelhamentos Saldanha vale-se dos elementos da arquitetura moderna e dos elementos tradicionais da arquitetura brasileira e adota os cobogós na fachada. Dando sinais de vanguarda, foi o primeiro edifício residencial construído no Rio segundo os preceitos da arquitetura moderna, introduzindo ao nível do térreo os pilotis, com tratamento paisagístico adequado ¹². Acrescente-se a presença do painel em mosaicos de pastilhas vitrificadas, de autoria desconhecida, demarcando bem a esquina com a Rua Leopoldo Miguez. Além de arquiteto do mercado imobiliário¹³, Saldanha era artista plástico e participava de Salões de Belas Artes¹⁴.

¹² XAVIER, Alberto; BRITTO, Alfredo; NOBRE, Ana Luiza. *Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro*, p. 35

¹³ A partir de 1943, junto com Annibal Mello Pinto e Humberto de Barros Kaulino, Saldanha fundou a Econobra - Empresa Nacional de Obras, realizando, em Copacabana os edifícios Missouri, Mississippi e Arapehy Op. cit., p.35

¹⁴ Revista *Habitat*, v. 28, 1954, s/p.

Figura 1 – Edifício Jaraú, arquiteto Firmino Saldanha. Fonte: foto à esquerda, planta e legenda: *Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro*, p. 35. Foto à direita: Oreste Bortolli Jr.

Tendo como uso institucional de assistência social de amparo aos idosos, o Asilo São Luís de 1935 situa-se no Bairro do Caju à Rua General Gurjão nº 533 é de autoria de Paulo Camargo e Almeida. Apresentando uma solução pavilhonar, o arquiteto busca atender as necessidades e cuidados que requerem os asilados, ou seja, condições de conforto e higiene, além de ter adotado estandarização dos elementos pré-fabricados na obra¹⁵. Destaque à estrutura com ‘aspecto elegante’, as quais no corredor de circulação desnudam-se os pilares, lajes e vigas.

¹⁵ Idem, p. 36

Figura 2 – Asilo São Luís. Fonte: *Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro*, p. 36.

A Sede Náutica do Clube de Regatas Vasco da Gama (figura 3), situada à Rua General Fragoso nº 65 junto à lagoa Rodrigo de Freitas é de autoria de Américo Rodrigues Campello. Plenamente alinhado ao modernismo e também devido às dimensões do terreno Campello resolve o edifício em dois volumes formalmente contrapostos, porém harmonizados. Grandes aberturas, a planta plenamente livre, intercolúnio aparente em parte no térreo do edifício, com painéis de azulejos de Roberto Burle Marx dão o tom de obra vanguardista para a época em que foi contruído..

Figura 3 – Sede Náutica do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fonte: *Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro*, p. 35.

O colégio São Vicente de Paulo, datado de 1956, situado à Rua Cosme Velho nº 241 é de autoria de Rolf Hüther e Paulo Machado. Além do colégio o edifício possui

residências dos padres Lazaristas. Devido à acentuada topografia do terreno o partido do edifício se desenvolve em extensa e elegante lâmina na parte plana no terreno. Destaque-se nesta obra a planta livre, o recreio coberto em pilotis. A circulação, protegida por panos de pastilha e cobogós cerâmicos é posicionada frente à Rua do Cosme Velho, resguardando as salas do constante da rua movimentada.

Figura 4 – Sede Colégio São Vicente de Paulo. Fonte: *Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro*, p. 105.

Situado no alto da Boa Vista, datado de 1958 na Estrada da Boa Vista nº 190, o projeto do posto de Puericultura é de autoria de Marcelo Fragelli¹⁶. Foi um dos seus projetos como arquiteto recém-formado que lhe conferiu o prêmio Menção Honrosa na 6ª Bienal de São Paulo de 1961¹⁷. Implantado em terreno estreito e comprido, com um programa relativamente extenso, acomoda-se ao sítio de forma linear. Destaque à sala de espera que se estende ao longo dos recintos de consultórios e de outros de natureza operacional. Tratada com transparência, posiciona-se junto ao maior recuo, no qual foi criado um jardim, criando dessa forma uma fusão entre interior e exterior. Deste corpo linear desprendem-se planos de vedos, salientando, sutilmente, os

¹⁶ Depois de realizar 3 obras no Rio de Janeiro, Fragelli muda-se para São Paulo, onde realizou obras de vulto como estações de metrô, edifícios multifuncionais e residências. Muitas delas receberam premiações. Foi docente no Departamento de Projeto na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

¹⁷ Ibidem, p. 113

volumes dos sanitários. O corpo central foi tratado com diferenças de alturas de pé-direito, proporcionando desta forma a iluminação natural e ventilação cruzada.

Figura 5 – Posto de Puericultura. Fonte: *Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro*, p. 113.

Tabela de referência

ARQUITETO	OBRA	BIBLIOGRAFIA / PERIÓDICOS	Nº/PÁGINA	MÊS	ANO
Amaral, Walmyr Lima e Lages, Gilson Mendes	Associação Atlética Banco do Brasil	Brasil Arquitetura Contemporânea	[8] 18-25		
Aratana, Samuel Albano	Posto de Gasolina (com Geraldo Raposo de Câmara)	Arquitetura e Engenharia	[14] s/d	Julho	1950
	Edifício Rias Garcia	Arquitetura e Engenharia	[19] 46	Outubro / dezembro	1951
Azevedo, Orlando da Silva	Ver Raphael Galvão				
Barroso, Sabino Machado	Residência Dr. Walter Aquino	Arquitetura e Engenharia	[31] 46	Maio / junho	1954
	Jardim Botânico	Arquitetura e Engenharia	[31] 47	Maio / junho	1955
Borgheth Filho, Alberto	Residência na Gávea (com Luis Augusto da Silva Telles)	Arquitetura e Engenharia	[28] 50	Setembro / outubro	1953
Botkowski, Majer	Novo Cemitério Israelita	Arquitetura e Engenharia	[17] 21	Julho / agosto	1954
Braunschweiger, Hermet	Itatiaia Country Club	Habitat	[17] 8	Julho	1954
	Colônia de Férias dos Radialistas do Rio de Janeiro	Habitat	[12] 33	Dezembro	1953
	Hospital do Radialista (com Estanislaw V. Zaremba)	Habitat	[11] 97	Junho	1953
Burlamaqui, Ulysses	Bar restaurante em São Conrado	Habitat	[37] 79	Dezembro	1956
Burlamaqui, Ulysses	Residência no Rio de Janeiro	Arquitetura e Engenharia	[27] 42	Julho / agosto	1953
	Residência Juanymo Leal	Arquitetura e Engenharia	[19] 56	Outubro / dezembro	1951
Câmara, Geraldo Raposo de	Ver Samuel Albano Aratana				
Camargo e Almeida, Paulo	Asilo São Luís	Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro	6	Janeiro	1937

Campello, Américo Rodrigues	Casa de campo de um arquiteto em Teresópolis	Habitat	[35] 54-5	Outubro	1956
	Sede Náutica do Clube de Regatas Vasco da Gama	Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro	65		
Carneiro, Antônio Augusto Dias	Ver Galvão, Raphael				
Carvalho, Bejamin de Araujo	Palácio da cultura do Rio de Janeiro	Habitat	[7] 50	Setembro / outubro	1958
	Conjunto Hospitalar Oswaldo Cruz	Habitat	[43] 31	Junho	1956
Casé, Paulo Halmilton	Edifício Estrela de Ouro	Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro	116		
Dubrugas, Elvin M'ckay	Ampliação das dependências dos esportes amadores Fluminense (com Victor Oliveira Pinheiro)	Arquitetura e Engenharia	[28] 52	Setembro / outubro	1953
Duarte, Arnaldo N.	Grande Hotel das Pedras Altas	Habitat	[11] 18	Outubro	1954
	Plano de Urbanismo do Itatiaia Country Club	Habitat	[11] 18	Outubro	1954
Estrella, Thomas	Residência Stanislaz Kozlowski (com Jorge Ferreira, Renato Mesquita dos Santos e Renato Seiro)	Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro	94		
	Ver Ferreira, Jorge				
Farias, Rosthana de	Escola Anita Garibaldi	Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro	90		
Ferreira, Carlos Frederico	Armazéns e estação de passageiros do Píer Mauá do Rio de Janeiro	Habitat	[24] 16	Outubro	1955
	Conjunto Habitacional	Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro	Não informado	Novembro	1947
Ferreira, Carlos Frederico	Concurso da Associação Atlética Banco do Brasil (com Raif Cesar Habid)	Habitat	[27] 24	Fevereiro	1956
	Armazéns da estação de passageiros do Píer Mauá	Habitat	[24] 16	Outubro	1955
Ferreira, Jorge	Restaurante em Manginhos (com Thomas Estrella)	Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro	66		
	Instituto Oswaldo Cruz	Arquitetura e Engenharia	[19] 40	Outubro / dezembro	1951
	Internato do Colégio Pedro II	Arquitetura e Engenharia	[24] s/d	Janeiro / fevereiro	1953
Fialho, Leonardo	Ver Paraizo de Jesus	Arquitetura e Engenharia	[33] 16	Outubro / dezembro	1954
Fragelli, Marcello Accioly	Residência Tarso Fragoso Pires	Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro	41	novembro	1965
	Posto de Peri cultura	Acrópole	[276]		
Fragelli, Marcello Accioly	Residência em São Conrado	Acrópole	[236] 400-1	junho	1958
Gadelha, Almir	Conjunto Residencial	Arquitetura e Engenharia	[14] 37	Setembro / outubro	1955
Galvão, Raphael	Estádio Municipal do Maracanã (com Orlando da Silva Azevedo e Antônio Dias Carneiro)	Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro	72		

Habid, Raif Cesar	Ver: Ferreira, Carlos Frederico				
Hüther, Rolf Werner	Residência em Petrópolis	Habitat	[19] 20	dezembro	1955
	Colégio São Vicente de Paulo	Habitat	[35] s/d	Outubro	1956
Kaulino, Humberto dos Barros	Ver Saldanha, Firmino				
Khau, João	Duas residências	Arquitetura e Engenharia	[27] 50-2	Julho / agosto	1953
Machado, Décio	Residência	Arquitetura e Engenharia	[38] 22	Janeiro / fevereiro	1956
Muller, Mauro	Conforto e simplicidade (Residência) na ilha da Gávea	Habitat	[7] 10	Setembro / outubro	1954
Nadahutti, Roberto	Ministério da Marinha (com Oscar Valdetaro)	Arquitetura e Engenharia	[16] 27	Março / abril	1951
Penteado, Fábio Moura	Edifício de apartamentos	AD Arquitetura e Decoração	[16] s/d	Março / abril	1956
	Edifício de apartamentos: construção da sociedade na nacional de Engenharia	Acrópole	[235] 361-363	Maio	1958
	projeto para um edifício	Acrópole	[193] 25-7	outubro	1957
Penteado, Fábio Moura	estação de tratamento de água (com Ringo Kubota)	Acrópole	[241] 32-3	novembro	1958
R. S. Mourão	Residência do Dr. Expedito Cordeiro	Arquitetura e Engenharia	[21] 54	Outubro / dezembro	1951
Pinheiro, Victor Oliveira	Ver: Elvin M'ckay Dubrugas				
Pires, Paulo EVerard Nunes	Residência Martins Holzmeister (com Paulo Ferreira dos Santos e Paulo deTarso dos Santos)	Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro	98		
Prochnik, Wit Olaf	Pavilhão da Residência C. Raposo, Rio de Janeiro	Habitat	[13] 50-1	dezembro	1953
	Pavilhão de recreio	Acrópole	[226] 380-1	agosto	1957
	Praça São Miguel DF	Habitat	[50] 10-12	Setembro / outubro	1958
	Praça em Vila Isabel	Habitat	[50] 11	Setembro / outubro	1958
	Projeto para favelas	Habitat	[13] 49	Dezembro	1953
	Residência Abgail Saibra de Apula Buarque	Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro	14		
	Oficinas Gastal	Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro	67-68		1956
Ribeiro, Paulo Antunes	Escritórios da Gastral, Rio de janeiro	Arquitetura e Engenharia	[31] 34-5	Maio / junho	1954
Rego, Flávio Marinho	Restaurante do Morro da Urca (com Marcos Konder Netto)	Arquitetura e Engenharia	[26] 24	Maio / junho	1953
Roza, Ary Garcia	Seded do Banco do Brasil	Arquitetura e Engenharia	[34] 3	janeiro	1955
Saldanha, Firmino Fernandes	Refinaria de Maguinhos: Conjunto de edifício da Administração (com Humberto de Bastos Kaulino e José Bina Fonyat)	Módulo	[3] 39-43	dezembro	1955
	Hospital dos Marítimos	Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro			
	Edifício Jarau	Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro	35		

Santos, Paulo Ferreira dos	Ver Pires, Paulo EVerard Nunes				
Santos, Paulo de Tarso F. dos	Ver Pires, Paulo EVerard Nunes				
	Ver Paulo EVerard Nunes Pires				
Santos, Renato Mesquita dos	Ver Estella, Thomaz				
Serejo Genes, Kátia Araújo	Nova sede do Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro	Habitat	[44] 32	Junho	1956
Soeiro, Renato	Ver Estella, Thomaz				
Souza, Paulo Roberto Martins de	Restauração do Palácio da Marquesa de Santos no Rio de Janeiro	Arquitetura e Engenharia	[56] 23-5	fevereiro	1967
Souza, Wladimir Alves de	Residência Raymundo Ottoni e Castro Maya	Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro	74		
Tâmega Menezes, Ângela	Balneário do Forte, Cabo Frio	Módulo	[10] 16-9	agosto	1958
Telles, Luis Augusto da Silva	Ver Alberto Borgeth Filho				
Toledo, Aldary Henrique de	Clube Municipal	Arquitetura e Engenharia	[27] 34	Julho / agosto	1953
Uchôa Cavalcante, Hélio Lage	Casa em Cabo Frio	Módulo	[2] 56-7	Agosto	1955
Valdetaro, Oscar	Ver Roberto Nadahutti				
Valente, Carlos	Ver Paraizo de Jesus				
Zaremba, Estanislav V.	Ver Hermet Braunschweiger				

Tabela gerada pelos autores do trabalho

Bibliografia

ARANHA, Maria Beatriz de Camargo. Rino Levi: Arquitetura como ofício. Revista *Oculum*, v.3, março, 1993.

ARGAN, Giulio Carlo; FAGIOLO, Maurizio. *Guia de História de Arquitetura* Guia de história da arte. Lisboa: Estampa, 1992.

FAROLDI, Emílio; VETORI, Maria Pilar (org.). *Diálogos de Arquitetura* (trad. Domingos Zamagna). São Paulo: Siciliano

XAVIER, Alberto; BRITTO, Alfredo, NOBRE, Ana Luiza. *Arquitetura Moderna no Rio de Janeiro*. São Paulo: Pini; Fundação Vilanova Artigas; Rio de Janeiro: RIOARTE, 1991.

FELIPE, Joel Pereira. *O arquiteto em processos participativos de produção do habitat. Origem, formação e atuação profissional*, Tese de doutoramento. São Paulo: FAUUSP, 2004.

Periódicos

Acrópole. São Paulo, 1930 – 1960

AD – Arquitetura e Decoração. São Paulo, 1930 – 1960

Habitat. São Paulo, 1930 – 1960

Módulo. Rio de Janeiro, 1955 – 1960